

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАНДЕМ-МЕТОДА ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ

Марупова Дилфуза Давроновна

PhD, и.о. доцента кафедры исследований письменного и устного перевода
Международного университета туризма и культурного наследия «Шелковый путь»,
Самарканд, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15598626>

Аннотация. В статье дается характеристика тандем-метода как интенсивного метода изучения иностранного языка с погружением в язык в процессе общения. Автор рассматривает использование тандем-метода как альтернативную форму изучения языка, направленную на формирование межкультурной и коммуникативной компетенции.

Ключевые слова: тандем-метод, обучение русскому языку, русский как иностранный, межкультурная коммуникация, языковой обмен, коммуникативный подход, парное обучение, методика преподавания РКИ, взаимодействие носителей языка.

Abstract. The article characterises the tandem method as an intensive method of learning a foreign language with immersion in the language in the process of communication. The author considers the use of tandem-method as an alternative form of language learning aimed at the formation of intercultural and communicative competence.

Key words: tandem method, Russian language teaching, Russian as a foreign language, intercultural communication, language exchange, communicative approach, paired learning, methodology of teaching Russian as a foreign language, interaction of native speakers.

Annotatsiya. maqolada tandem usuli aloqa jarayonida tilga sho'ng'ish bilan chet tilini o'rganishning intensiv usuli sifatida tavsiflanadi. Muallif tandem usulidan foydalanishni madaniyatlararo va kommunikativ kompetentsiyani shakllantirishga qaratilgan tilni o'rganishning muqobil shakli sifatida ko'rib chiqadi.

Kalit so'zlar: tandem usuli, rus tilini o'qitish, rus tili chet tili sifatida, madaniyatlararo aloqa, til almashinuvi, kommunikativ yondashuv, juflik ta'limi, RCT o'qitish metodikasi, ona tilida so'zlashuvchilarning o'zaro ta'siri.

Тандем-метод – это способ самостоятельного изучения неродного языка двумя партнерами с разными родными языками, работающими в паре [1]. Во время занятий каждый партнер поочередно выступает то в роли «обучаемого», изучающего иностранный язык, то в роли «учителя», являющегося экспертом своего родного языка. В методической и педагогической литературе тандем-метод относят к интенсивным методам изучения иностранного языка, поскольку он подразумевает непосредственное погружение в язык в процессе общения с его носителем [2].

Цель тандема – овладение родным языком своего партнера в ситуации реального или виртуального общения, знакомство с его личностью, культурой страны изучаемого языка. Следует отметить, что в процессе обучения в тандеме формируется коммуникативная и межкультурная компетенция, т.е. способность и готовность осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителем языка [3].

Общение тандем-партнеров происходит в свободной форме, с опорой на материал рабочих листов. Рабочий лист представляет собой последовательность микротем, вопросов и фраз, которые необходимо использовать в разговоре. Сформированные нами рабочие листы предназначены для обучения русскому языку и английскому языку студентов, которые только начинают осваивать язык. Мы разработали рабочие листы, которые охватывают следующие темы:

Знакомство;
Семья;
Мой университет;
Еда;
Мой характер;
Моё хобби;
Моя страна (мой город);
Традиции;
Подарки и праздники.

В каждой теме есть коммуникативная задача, ситуация общения, содержится необходимый лексический материал в виде слов и опорных конструкций. Темы рабочих листов расположены в порядке усложнения – от простых к более сложным, требующим владения большим объемом лексических единиц и грамматических норм.

В завершении занятия результаты общения каждой пары выступают с презентацией всей группе, что позволяет еще раз проработать лексику заявленной темы. Также итогом занятия является рефлексия участников тандема. Все участники отвечают на ряд вопросов. Проанализировав ответы участников тандема, мы можем сделать следующие выводы:

Тандем–метод интересен студентам, изучение языка в таком формате является увлекательным и привлекает их. На вопрос «Понравилось ли Вам общение?» 100% респондентов ответило утвердительно.

Метод тандем эффективен для изучения новых слов. Тандем–партнеры могут изучить новые слова по той или иной теме непосредственно в ходе коммуникации, на практике.

Согласно данных анкетирования были выявлены следующие преимущества использования тандем – метода:

1. *Мультимодальность обучения.* Тандем – партнеры свободны в выборе средств изучения языка. Они могут изучать язык как в процессе личного общения, так и используя телефон, e – mail или любые другие средства дистанционной коммуникации. Как отмечают исследователи, преимуществом использования мультимедийных программ на практических занятиях по изучению русского языка, является их одновременная стимуляция у обучающихся нескольких каналов восприятия, эффективнее поддерживают их внимание, способствуют снижению утомляемости и обеспечивают необходимую релаксацию [1, С. 170].

2. *Удобный график.* Ритм совместного обучения может устанавливаться партнерами по договоренности.

3. *Быстрота и эффективность обучения.* Постоянная речевая практика с носителем языка способствует овладению разговорной речью в короткие сроки. Общаясь с тандем - партнером можно развивать все основные аспекты языка: устную речь, письмо, чтение и аудирование.

4. *Исчезновение языкового барьера.* Перманентное общение с носителями языка снимет психологический барьер и боязнь общения и совершения речевой ошибки.

В результате анализа исследования на данном этапе, может быть отмечено, что при использовании тандем - метода:

1. *Не определены роли участников коммуникации.* В любом общепринятом академическом контексте роли учителя и ученика четко разграничены, что нельзя сказать о «тандем – методе», для которого характерно смешение ролей.

2. *Развитие самостоятельности обучающегося.* Изучение русского языка в тандеме подразумевает проявление студентом самостоятельности и принятие на себя ответственности за свое обучение, а также умение грамотно организовывать учебный процесс.

3. *Независимость партнеров.* Партнеры свободны в выборе материала и видов учебной деятельности. Они могут выполнять совместные небольшие проекты, упражнения по грамматике, лексике и другие виды заданий, способствующие лучшему усвоению изучаемых языков.

4. *Индивидуальный подход.* Обучение в тандеме носит лично - ориентированный характер в том смысле, что оба партнера могут построить свою учебную программу в соответствии с собственными персональными запросами, исходя из потребностей и заинтересованности партнеров.

5. *Доверительные отношения между партнерами.* На традиционных занятиях обычно наблюдаются два типа взаимоотношений между участниками образовательного процесса: преподаватель - студент и студент - студент. При обучении в тандеме партнер, который выступает в качестве языкового эксперта (преподавателя), всегда будет занимать менее авторитетную позицию, когда сам будет выполнять функцию студента. Поэтому носитель языка не будет вызывать дискомфорта у своего тандем - партнера. В ситуации традиционного обучения студент может испытывать психологический дискомфорт. Кроме того, подобная смена ролей необходима для психологической или эмоциональной поддержки более компетентного собеседника.

6. *Дополнительная обоюдная мотивация.* Обучающиеся могут получить от партнера только то, что они сами готовы дать. Если один из участников хочет, чтобы его партнер был максимально вовлечен в процесс, он, в свою очередь, должен продемонстрировать такую же или даже большую отдачу. В противном случае между участниками будет дисбаланс усилий, в результате чего может возникнуть напряжение.

7. Таким образом, может быть сделан вывод, что на данном этапе исследования тандем – метод не может быть признан незначительно эффективным, поскольку исследование еще не закончено и его результаты являются промежуточными. Обучение в тандеме может стать одним из наиболее перспективных современных направлений изучения русского языка [1, С. 140]. Уже сейчас можно говорить о том, что продуктивность использования данного метода для изучения иностранного языка обусловлена созданием для обучающегося комфортных условий для общения с носителями изучаемого языка, что способствует межкультурной коммуникации между представителями различных народов.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Балыхина, Т.М. Методика преподавания русского языка как неродного (нового): Учебное пособие для преподавателей и студентов / Т.М. Балыхина. – М.: Издательство Российского университета дружбы народов, 2007. – 185 с.
2. Кудрявцева, Е.Л. Использование тандема для изучения русского языка как иностранного и сохранения русского языка как родного у естественных билингвов: методические основания / Е.Л. Кудрявцева. – Институт иностранных языков и медиа-технологий Университета Грайфсвальда, 2012. – 130 с.
3. Яковлева, Т.А. Изучение иностранного языка в тандеме / Т.А. Яковлева // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – Краснодар, 2014. – №10-2.– С. 86-92.
4. Мельникова К. А. Использование мультимодальных методов обучения и цифровых технологий в процессе обучения иностранному языку в современной школе] / К. А. Мельникова // The Newman in Foreign Policy. - 2018. - № 45 (89), с. 30-33.
5. Назаренко А. Л. Телетандемное обучение на факультете иностранных языков и регионоведения МГУ: итоги первого опыта [Teletandemное training at the Faculty of Foreign Languages and Regional Studies of Moscow State University: The Results of the First Experience] //
6. А. Л. Назаренко, А. С. Зонова, Ю. С. Косьянова и др. С. Косьянова и др // Информационно-коммуникационные технологии в лингвистике, лингводидактике и межкультурной коммуникации: сб. ст: Сборник статей] / Под ред. А. Л. Назаренко. Москва: Университетская книга, 2016. Выпуск 7, с. 10-21.